

8. Demirtas O., Dane A., Yildirim E. (2016). A comparison of the use of cone-beam computed tomography and panoramic radiography in the assessment of pre-eruptive intracoronar resorption. *Acta Odontologica Scandinavica*, 74(8): 636-641.
9. Brunet-Llobet L., Lahor-Soler E., & Miranda-Rius J. (2014). Oral pain due to severe pre-eruptive intracoronar resorption in permanent tooth. *European Archives of Paediatric Dentistry*, 15(3): 332-334.
10. Yang S., Kim J., Choi N., Kim S. (2017). Management of infected immature permanent tooth with pre-eruptive intracoronar resorption: two case reports. *Journal of the Korean Academy of Pediatric Dentistry*, (44.2): 220-227.
11. Ari T. (2014). Management of hidden caries: a case of severe pre-eruptive intracoronar resorption. *J Can Dent Assoc* 80 (2014): e59.
12. Удод О. А., Сироткіна О. В. (2013). Сучасні підходи до клінічної оцінки структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів. Український стоматологічний альманах, 2: 44-47. [*Udod OA, Sirotkin OV (2013). Modern approaches to clinical evaluation of structural and functional acid resistance of tooth enamel. Ukrainian Dental Almanac, 2: 44-47*]
13. Lussi A., Hibst R., Paulus R. (2004). DIAGNOdent: on optical method for caries detection. *Journal on Dental Research*, 83.1_suppl: 80-83.
14. Danielsen B., Nyvad B. (2012). Implications of caries diagnostic strategies for clinical management decisions. *Community dentistry and oral epidemiology*, 40(3): 257-266.
15. Хабчук В. С., Рожко М. (2018). Порівняння результатів лазерної флюорисценції та даних рентгенографії при верифікації передеруптивного карієсу дентину. *Одеський медичний журнал*, 5 (169):63-69. [*Khabchuk V. S., Rozhko M. (2018). Comparison of the results of laser fluorescence and radiographic data in the verification of preoperative dental caries. Odessa Medical Journal, 5 (169): 63-69.*]

Робота надійшла до редакції 26.08.2019 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 618.11-006.31-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465979>

В. В. Чайка

ВПЛИВ ТРАНСВАГІНАЛЬНОГО ГІДРОЛАПАРОСКОПІЧНОГО ОВАРІАЛЬНОГО ДРИЛІНГУ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТОК З КЛОМІФЕН-РЕЗИСТЕНТНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМА ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯСЧНИКІВ ТА ОЖИРІННЯМ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Summary. Chaika V. V. **EFFECT OF TRANSVAGINAL HYDRO-LAPAROSCOPIC OVARIAL DRILLING ON THE HORMONAL PROFILE OF PATIENTS WITH CLOMIFEN RESISTANT FORM OF THE SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY AND OBESITY.** - *National Medical Academy of Postgraduate Education named after. P.L. Shupik; e-mail: vovachayka505@gmail.com.* The article analyzes the effect of transvaginal hydrolaparoscopic ovarian drilling on the hormonal profile of peripheral blood serum of patients with clomiphene-resistant PCOS and obesity. Surgical stimulation of the ovaries in PCOS and obesity has been proven to improve the hormonal profile of the peripheral blood of operated patients and leads to a decrease in the concentration of luteinizing hormone, LH / FSH ratio, prolactin, free testosterone, androstenedione, antimullers hormone and FSH increase one month

after the operation. Significant differences between PCOS groups in which ovarian drilling is performed by abdominal gas laparoscopy and transvaginal hydrolaparoscopy one month after surgery is not observed, which confirms the similar efficacy of both methods and allows us to recommend ovarian drilling by transvaginal hydrolaparoscopy for use in surgical stimulation of ovulation in women with PCOS and obesity.

Key words: polycystic ovary syndrome, infertility, obesity, clomiphene resistance, surgical stimulation of ovulation, transvaginal hydrolaparoscopy, ovarian drilling, hormonal profile.

Реферат. Чайка В. В. ВЛИЯНИЕ ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО ГИДРОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ОВАРИАЛЬНОГО ДРИЛЛИНГА НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОК С КЛОМИФЕН-РЕЗИСТЕНТНОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И ОЖИРЕНИЕМ.

В статье проанализировано влияние трансвагинального гидролапароскопического дриллинга яичников на гормональный профиль сыворотки периферической крови пациенток с кломифен-резистентной формой СПКЯ и ожирением. Доказано, что проведение хирургической стимуляции яичников при СПКЯ и ожирении улучшает гормональный профиль периферической крови прооперированных пациенток и приводит к снижению концентрации через месяц после операции уровня лютеинизирующего гормона, коэффициента соотношения ЛГ / ФСГ, пролактина, свободного тестостерона, андростендиона, антимюлерового гормона и повышению ФСГ. Достоверных различий между группами с СПКЯ, в которых овариальный дриллинг выполняется путем абдоминальной газовой лапароскопии и трансвагинальной гидролапароскопии через месяц после операции не наблюдается, что подтверждает аналогичную эффективность обеих методик и позволяет рекомендовать овариальный дриллинг путем трансвагинальной гидролапароскопии для использования при хирургической стимуляции овуляции у женщин с СПКЯ и ожирением.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, бесплодие, ожирение, кломифенрезистентность, хирургическая стимуляция овуляции, трансвагинальная гидролапароскопия, дриллинг яичников, гормональный профиль.

Реферат. Чайка В. В. ВПЛИВ ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО ГИДРОЛАПАРОСКОПІЧНОГО ОВАРІАЛЬНОГО ДРИЛІНГУ НА ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТОК З КЛОМІФЕН-РЕЗИСТЕНТНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМА ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ТА ОЖИРІННЯМ.

У статті проаналізовано вплив трансвагінального гідролароскопічного дрилінгу яєчників на гормональний профіль сироватки периферичної крові пацієнток з кломіфен-резистентною формою СПКЯ та ожирінням. Доведено, що проведення хірургічної стимуляції яєчників при СПКЯ і ожирінням поліпшує гормональний профіль периферичної крові прооперованих пацієнток і призводить до зниження концентрації через місяць після операції рівня лютеїнізуючого гормону, коефіцієнту співвідношення ЛГ/ФСГ, пролактину, вільного тестостерону, андростендіону, антимюлерового гормону та підвищення фолікулоstimулюючого гормону. Вірогідних відмінностей між групами з СПКЯ, в яких овариальний дрилінг виконується шляхом абдоминальної газової лапароскопії і трансвагінальної гідролароскопії через місяць після операції не спостерігається, що підтверджує аналогічну ефективність обох методик і дозволяє рекомендувати овариальний дрилінг шляхом трансвагінальної гідролароскопії для використання при хірургічній стимуляції овуляції у жінок з СПКЯ і ожирінням.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, безпліддя, ожиріння, кломіфенрезистентність, хірургічна стимуляція овуляції, трансвагінальна гідролароскопія, дрилінг яєчників, гормональний профіль.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) характеризується наявністю двох з трьох симптомів: гіперандрогенізм, оліго- або ановуляція та полікістозні яєчники [1]. Це один з найпоширеніших репродуктивних ендокринних розладів у жінок. Жінки з СПКЯ мають порушення регуляції менструального циклу (МЦ), гіперандрогенні дерматопатії (гірсутизм, акне, алопеція, себорея), біохімічну гіперандрогенію, ановуляцію і у половині випадків –

ожиріння. Оліго- та ановуляція, гіперандрогенія ведуть до безпліддя та інших репродуктивних порушень [8]. У цій групі для індукції овуляції пацієнткам рекомендується проходити 3-6 циклів контрольованої стимуляції яєчників кломіфену цитратом (КЦ) або гонадотропінами. Однак деякі жінки не реагують на гормональне лікування. Вважається, що у випадках безпліддя у КЦ-резистентних пацієток слід розглядати хірургічну стимуляцію овуляції [4, 8]. Лапароскопічний дринг яєчників є одним з хірургічних методів стимуляції овуляції і, як повідомляється, є ефективним в індукції овуляції. У 1998 р. була запропонована трансвагінальна гідролапароскопія як перша лінія лікування при дослідженні структур придатків матки у безплідних жінок [2, 7]. Трансвагінальна гідролапароскопія може бути виконана в поєднанні з хромопертуацією, сальпінгоскопією та гістероскопією. А. Watrelot et al. (1999) ввели термін «фертилоскопія» для поєднання цих процедур [2]. Ця процедура є ефективним і мінімально інвазивним методом для індукції овуляції у жінок з СПКЯ [7]. Цей метод не вимагає розрізу черевної порожнини і може бути проведений як денна процедура під місцевою анестезією [3]. У доступній літературі є лише поодинокі роботи, які при оцінці методики досліджують гормональний статус жінок з СПКЯ та ожирінням після проведення оваріального дрингу шляхом трансвагінальної гідролапароскопії порівняно з абдомінальною лапароскопією.

Тому **метою дослідження** стало вивчення впливу трансвагінального гідролапароскопічного дрингу яєчників на гормональний профіль сироватки периферичної крові пацієток з кломіфен-резистентною формою СПКЯ та ожирінням.

Матеріал та методи

Під спостереженням знаходилося 97 жінок, з яких 67 з СПКЯ та ожирінням (індекс маси тіла (ІМТ) ≥ 30 кг/м²) і 30 осіб умовно гінекологічно та соматично здорових жінок. У групі з СПКЯ та ожирінням групу I (n=36) склали жінки, яким дринг яєчників з метою хірургічної стимуляції овуляції був виконаний шляхом використання трансабдомінальної газової лапароскопії, групу II (n=31) – шляхом трансвагінальної гідролапароскопії.

У обстежених жінок окрім загальних клініко-лабораторних показників вивчалися антропометричні дані (ІМТ), гірсутне число за шкалою Ферімана - Галвея), ехометричні дані яєчників, а також було проведено дослідження рівнів антимюлерового гормону (АМГ), гонадотропних і стероїдних гормонів, інсуліну у сироватці периферичної крові на 2-3-й день менструального циклу (МЦ) перед операцією і через місяць після операції з використанням імунохімічного методу з електрохемілюмінесцентною детекцією.

Статистичну обробку даних проводили з використанням програми Excel.

Результати та їх обговорення

Вік обстежених жінок коливався від 19 до 35 років, не мав вірогідних відмінностей між групами і в середньому склав у групі I – $29,30 \pm 0,63$ і у групі II – $28,73 \pm 0,58$ років, а в контрольній групі – $27,30 \pm 0,49$ років. ІМТ у групі I дорівнював $33,52 \pm 0,78$, II – $33,71 \pm 0,84$, К – $22,10 \pm 0,55$ кг/м². Гірсутне число за шкалою Ферімана - Галвея у групі I складало $11,27 \pm 0,27$ бала ($p < 0,01$), у групі II – $11,33 \pm 0,41$ ($p < 0,01$, $p_{I-II} > 0,05$), тобто відповідно більше у 3,78 і у 3,80 раза, ніж у групі К ($2,98 \pm 0,28$ балів).

Пацієнтки з СПКЯ і ожирінням мали статистично значимий більш пізній вік менархе (I – $13,67 \pm 0,21$, II – $13,53 \pm 0,30$, К – $12,63 \pm 0,13$ років); більш тривалу менструацію ($6,00 \pm 0,25$ і $6,03 \pm 0,18$ проти $5,37 \pm 0,18$ днів); більш тривалий МЦ ($61,10 \pm 11,27$ і $60,77 \pm 5,05$ проти $28,39 \pm 0,32$ днів); більшу середню затримку менструації на рік ($63,87 \pm 8,31$ і $66,73 \pm 10,96$ проти $0,12 \pm 0,01$ днів). Середня кількість МЦ на рік у групі I дорівнювала $6,43 \pm 0,34$, у групі II – $6,57 \pm 0,34$, що було менше, ніж в контролі ($12,04 \pm 0,03$) у 1,87 ($p < 0,01$) і у 1,83 ($p < 0,01$) раза, $p_{I-II} > 0,05$.

Тривалість безпліддя вірогідно не відрізнялася в обстежених жінок і склала у групі I – $6,50 \pm 0,73$ (2-13), II – $6,73 \pm 0,75$ (2-14) років, $p > 0,05$.

У всіх обстежених пацієток з СПКЯ яєчники мали не менше за 12 кістозних включень діаметром 2-9 мм по периферії або на всьому протязі яєчника. Ультразвукова картина практично не змінювалася протягом МЦ, домінантні фолікули і жовті тіла не реєструвалися. Усі розміри яєчників у групах з СПКЯ були білатерально збільшені і статистично значимо перевищували аналогічні контрольні показники (табл. 2).

**Характеристика менструальної функції у обстежених жінок,
M±SE (min-max)**

Група	Вік менархе, у роках	Тривалість менструації, у днях	Тривалість МЦ, у днях	Середня затримка менструації на рік, у днях	Середня кількість МЦ на рік
I, n=36	13,67±0,21 ^к (12-16)	6,00±0,25 ^к (4-7)	61,10±11,27 ^к (29-120)	63,87±8,31 ^к (28-180)	6,43±0,34 ^к (3-10)
II, n=31	13,53±0,30 ^к (12-16)	6,03±0,18 ^к (4-7)	60,77±5,05 ^к (28-150)	66,73±10,96 ^к (28-270)	6,57±0,34 ^к (3-10)
K, n=30	12,63±0,13 (11-14)	5,37±0,18 (3-7)	28,39±0,32 (21-32)	0,12±0,01 (0-0)	12,04±0,03 (12-13)

Примітка: ^к – статистично значима різниця з контролем (p<0,05).

Таблиця 2

Розміри яєчників пацієток обстежених груп, M±SE (min-max)

Група	Д1, у см		Д2, у см		Д3, у см	
	правий	лівий	Правий	лівий	Правий	лівий
I, n=36	4,52±0,06 ^к (3,8-5,1)	4,43±0,10 ^к (3,7-5,3)	2,56±0,10 ^к (2,0-4,0)	2,59±0,09 ^к (1,9-3,5)	2,23±0,05 ^к (1,7-2,7)	2,31±0,05 ^к (1,8-2,9)
II, n=31	4,56±0,08 ^к (3,5-5,2)	4,51±0,10 ^к (3,5-5,2)	2,75±0,13 ^к (1,9-4,5)	2,69±0,10 ^к (1,9-3,7)	2,26±0,07 ^к (1,7-3,3)	2,34±0,06 ^к (1,7-3,2)
K, n=30	3,00±0,04 (2,5-3,6)	2,91±0,05 (2,1-3,9)	1,65±0,02 (1,3-1,9)	1,67±0,04 (1,2-2,6)	1,63±0,04 (1,2-2,4)	1,62±0,05 (1,1-2,3)

Примітка: ^к – статистично значима різниця з контролем (p<0,05).

Середній об'єм правого яєчника при СПКЯ перевищував аналогічний у контролі у групі I в 3,10 раза (p<0,01) і у групі II – в 3,47 (p<0,01), лівого – у 3,34 (p<0,01) і у 3,64 (p<0,01). Об'єми яєчників між групами з СПКЯ вірогідно не відрізнялися (табл. 3).

Таблиця 3

Об'єм яєчників пацієток обстежених груп, M±SE (min-max)

Група	Об'єм яєчників, у см ³	
	Правий	Лівий
I, n=36	12,61±0,38 ^к (10,26-18,00)	12,94±0,34 ^к (10,37-16,20)
II, n=31	14,13±0,98 ^к (10,24-38,61)	14,08±0,69 ^к (10,37-26,62)
K, n=30	4,07±0,14 (2,60-6,14)	3,87±0,17 (1,98-6,84)

Примітка: ^к – статистично значима різниця з контролем (p<0,05).

Вихідний гормональний профіль пацієток з СПКЯ характеризувався дисбалансом, що проявлявся гіпоталімо-гонадотропною дисфункцією зі збільшенням продукції лютеїнізуючого гормону (ЛГ) у 1,91 раза (10,02±0,16 проти 5,24±0,14 МО/л, p<0,01), пролактину (ПРЛ) – у 1,19 (10,73±0,22 проти 9,04±0,40 нг/мл, p<0,01) на фоні зниження фолікулоstimулюючого гормону (ФСГ) в 1,19 (5,25±0,05 проти 6,22±0,12 МО/л, p<0,01), що приводило до збільшення коефіцієнта співвідношення ЛГ/ФСГ в 2,23 раза (1,93±0,03

проти $0,86 \pm 0,03$, $p < 0,01$). Гіперандрогенія у жінок з СПКЯ проявлялася підвищенням вільного тестостерону (Тв) в 2,24 рази ($3,46 \pm 0,09$ проти $1,55 \pm 0,09$ нг/мл, $p < 0,01$), андростендіону (АС) – в 1,86 ($2,97 \pm 0,07$ проти $1,60 \pm 0,05$ нг/мл, $p < 0,01$), дегідроепіандростендіону (ДГЕАС) – у 2,97 ($283,5 \pm 9,57$ проти $95,5 \pm 5,13$ мкг/дл, $p < 0,01$). При цьому вміст глобуліну, що зв'язує статеві стероїди, був в 1,68 рази ($p < 0,01$) нижче, ніж у контролі. Середня кількість кортизолу в сироватці периферичної крові пацієток з СПКЯ ($13,79 \pm 0,44$ мкг/дл) була в межах фізіологічної норми й вірогідно не відрізнялася з показником контролю ($13,61 \pm 0,64$ мкг/дл).

На 2-3-й день МЦ у обстежених жінок з СПКЯ реєструвалося збільшення середньої концентрації естрадіолу (E_2) у сироватці крові пацієток у 1,55 рази ($62,71 \pm 1,52$ проти $40,48 \pm 1,80$ нг/мл, $p < 0,01$) і прогестерону (P_4) в 2,19 рази ($1,40 \pm 0,08$ проти $0,64 \pm 0,06$ нг/мл, $p < 0,01$), у той же час рівень P_4 на 21-й день був зменшений в 3,15 рази ($4,37 \pm 0,20$ проти $13,76 \pm 0,29$ нг/мл, $p < 0,05$).

Рівень інсуліну у досліджуваних пацієток з СПКЯ і ожирінням в 3,30 рази перевищував такий у контролі ($15,10 \pm 0,25$ проти $4,58 \pm 0,33$ мМО/мл, $p < 0,01$) на фоні підвищення концентрації глюкози в периферичній крові в 1,18 рази ($5,48 \pm 0,08$ проти $4,65 \pm 0,07$ ммоль/л, $p < 0,01$), хоча середній її рівень знаходився в межах референсної норми ($3,89$ - $5,83$ ммоль/л). Це приводило до збільшення індексу інсулінорезистентності НОМА у досліджуваних жінок при СПКЯ в 3,78 рази ($3,63 \pm 0,06$ проти $0,96 \pm 0,08$, $p < 0,01$). Інсулінорезистентність мали 82,09 % (55) жінок з СПКЯ і ожирінням, у тому числі у групі I – 83,33 % (30) і у групі II – 80,65 % (25), $p > 0,05$).

Середній рівень сироваткового АМГ у пацієток з СПКЯ ($6,57 \pm 0,13$ нг/мл) у 2,78 рази перевищував такий у контролі ($2,36 \pm 0,04$ нг/мл, $p < 0,01$). Концентрація цього гормону у групах I і II вірогідно не відрізнялася, однак також перевищувала таку в контролі статистично значимо у 2,80 ($p < 0,01$) і у 2,57 ($p < 0,01$) рази відповідно.

Через місяць після хірургічної стимуляції овуляції у всіх обстежених пацієток з кломіфен-резистентною формою СПКЯ на 2-3-й день МЦ знизився вміст в сироватці крові ЛГ, ПРЛ, АМГ, Тв, АС, збільшилася продукція ФСГ. Вірогідних відмінностей між групами I і II з СПКЯ через місяць після операції не спостерігалось по жодному з досліджуваних гормонів (табл. 4).

Таблиця 4

Гормональний профіль сироватки периферичної крові пацієток обстежених груп до та через місяць після хірургічної стимуляції овуляції (M±SE)

Показ-ник	Час	Група I, n=36	Група II, n=30	Група K, n=46
ЛГ, МО/л	I	$10,4 \pm 0,34^k$	$9,97 \pm 0,44^k$	$5,24 \pm 0,14$
	II	$8,14 \pm 0,12^{k,d}$	$8,08 \pm 0,20^{k,d}$	
ФСГ, МО/л	I	$5,07 \pm 0,15^k$	$5,06 \pm 0,16^k$	$6,22 \pm 0,12$
	II	$5,78 \pm 0,18^d$	$5,92 \pm 0,18^d$	
ЛГ/ФСГ	I	$2,08 \pm 0,07^k$	$2,01 \pm 0,09^k$	$0,86 \pm 0,03$
	II	$1,44 \pm 0,05^{k,d}$	$1,40 \pm 0,05^{k,d}$	
ПРЛ, нг/мл	I	$11,3 \pm 0,65^k$	$10,9 \pm 0,58^k$	$9,04 \pm 0,40$
	II	$9,14 \pm 0,51^d$	$9,15 \pm 0,42^d$	
Тв, пг/мл	I	$3,64 \pm 0,27^k$	$3,28 \pm 0,18^k$	$1,55 \pm 0,09$
	II	$2,27 \pm 0,17^{k,d}$	$2,06 \pm 0,20^{k,d}$	
АС, нг/мл	I	$3,09 \pm 0,15^k$	$2,83 \pm 0,13^k$	$1,60 \pm 0,05$
	II	$2,35 \pm 0,19^{k,d}$	$2,22 \pm 0,12^{k,d}$	
АМГ, нг/мл	I	$6,60 \pm 0,35^k$	$6,07 \pm 0,37^k$	$2,36 \pm 0,04$
	II	$4,84 \pm 0,53^{k,d}$	$4,73 \pm 0,43^{k,d}$	

Примітки:

- I, II – час обстеження відповідно до операції і через місяць після операції;
- статистично вірогідних розходжень між групами I і II при обстеженні до операції і через місяць після операції не було, $p > 0,05$;
- ^k – статистично вірогідна різниця з контрольною групою, $p < 0,05$;
- ^d – статистично вірогідна різниця з досліджуваним показником до операції, $p < 0,05$.

Так, рівень ЛГ через місяць після операції у пацієток з СПКЯ знизився порівняно з передопераційним у групі I в 1,28 рази ($p_d < 0,01$), у групі II – в 1,23 ($p_d < 0,01$), але все ж перевищував такий в контролі відповідно в 1,55 ($p_k < 0,01$) і 1,54 ($p_k < 0,01$) рази. Вміст ФСГ через місяць після операції підвищився порівняно з передопераційним у групі I в 1,14 ($p_d < 0,01$) рази, у групі II – в 1,17 ($p_d < 0,01$) і не відрізнявся від контрольних показників. Коефіцієнт співвідношення ЛГ/ФСГ у хворих на СПКЯ через місяць після операції знизився в групі I в 1,44 рази ($p_d < 0,01$), у групі II – в 1,44 ($p_d < 0,01$), але все ж перевищував такий в контролі відповідно в 1,67 ($p_k < 0,01$) і 1,62 ($p_k < 0,01$) рази. Кількість ПРЛ в сироватці периферичної крові через місяць після операції нормалізувалася в усіх групах і стала нижче в порівнянні з передопераційною у групі I – в 1,23 рази ($p_d < 0,01$, $p_k > 0,05$), у групі II – в 1,19 ($p_d < 0,02$, $p_k > 0,05$).

Рівень вільного Т через місяць після операції у пацієток з СПКЯ зменшився порівняно з передопераційним у групі I в 1,60 ($p_d < 0,01$) рази, II – в 1,59 ($p_d < 0,01$), але все ж перевищував такий в контролі відповідно в 1,46 ($p_k < 0,02$) і в 1,33 ($p_k < 0,03$) рази. Концентрація АС через місяць у жінок з СПКЯ стала нижче в порівнянні з передопераційною у групі I в 1,31 рази ($p_d < 0,03$), II – в 1,27 ($p_d < 0,01$), але була більше за аналогічні показники в контролі відповідно в 1,47 ($p_k < 0,01$) і 1,39 ($p_k < 0,01$) рази.

Кількість АМГ в сироватці периферичної крові після операції у пацієток з СПКЯ знизилася порівняно з передопераційною в групі I в 1,36 ($p_d < 0,01$), у групі II – в 1,28 ($p_d < 0,02$), але залишалася більше, ніж в контролі відповідно в 2,05 ($p_k < 0,01$) і 2,00 ($p_k < 0,01$) рази.

Висновки

Проведення хірургічної стимуляції яєчників при СПКЯ і ожирінням поліпшує гормональний профіль периферичної крові прооперованих пацієток і призводить до зниження концентрації через місяць після операції рівня лютеїнізуючого гормону, коефіцієнту співвідношення ЛГ/ФСГ, пролактину, вільного тестостерону, андростендіону, антимюлерового гормону та підвищення фолікулостимулюючого гормону. Вірогідних відмінностей між групами з СПКЯ, в яких оваріальний дринг виконується шляхом абдомінальної газової лапароскопії і трансвагінальної гідролапароскопії через місяць після операції не спостерігається, що підтверджує аналогічну ефективність обох методик і дозволяє рекомендувати оваріальний дринг шляхом трансвагінальної гідролапароскопії для використання при хірургічній стимуляції овуляції у жінок з СПКЯ і ожирінням.

Література / References

1. Berger JJ, Bates GW Jr. Optimal management of subfertility in polycystic ovary syndrome. *Int J Womens Health*. 2014;6:613–21. doi:10.2147/IJWH.S48527.
2. Watrelot A, Dreyfus JM, Andine JP. Evaluation of the performance of fertiloscopy in 160 consecutive infertile patients with no obvious pathology. *Hum Reprod*. 1999 Mar;14(3):707-11.
3. Ezedinma NA, Phelps JY. Transvaginal hydrolaparoscopy. *JSLs*. 2012;16:461-465.
4. Farquhar C, Brown J, Marjoribanks J. Laparoscopic drilling by diathermy or laser for ovulation induction in anovulatory polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;6:CD001122. doi:10.1002/14651858.CD001122.pub4.
5. Fernandez H, Alby JD, Gervaise A, de Tairac R, Frydman R. Operative transvaginal hydrolaparoscopy for treatment of polycystic ovary syndrome: a new minimally invasive surgery. *Fertil Steril*. 2001;75:607-611.
6. Fujiwara H, Shibahara H, Hirano Y, Suzuki T, Takamizawa S, et al. Usefulness and prognostic value of transvaginal hydrolaparoscopy in infertile women. *Fertil Steril*. 2003;79:186-189.
7. Gordts S, Campo R, Rombauts L, Brosens I. Transvaginal hydrolaparoscopy as an outpatient procedure for infertility investigation. *Hum Reprod*. 1998;13:99-103.
8. Nugent D, Vandekerckhove P, Hughes E, Arnot M, Lilford R. Gonadotrophin therapy for ovulation induction in subfertility associated with polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*: CD000410. 2000.

Робота надійшла до редакції 09.08.2019 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.